

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАНТЕЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РАССКАЗАХ Г. В. ПРЯХИНА

Алиева Э. А.,
Мясоедов Е. А.

Узбекистан, г. Ташкент, НУУз
имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19002662>

Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, экспрессивные конструкции, вставные / парантезные конструкции, парантеза, вставка, Г. В. Пряхин.

Аннотация. В статье демонстрируется способность парантезных конструкций выполнять несколько языковых и художественных функций в рамках микро- и макротекста, что определяет их полифункциональность.

В рассказах Г. В. Пряхина – современного российского писателя, издателя [7] – активно используются средства синтаксиса, нацеленные на усиление экспрессивности и субъективизации повествования и ведение беседы тет-а-тет с читателем: парцеллированные, вводные, вопросно-ответные, усеченные, вставные конструкции, повторы и т.д. [1; 4, с. 216; 5, с. 5; 8, с. 310]

Творчество Г. В. Пряхина (на материале малой прозы) интересно не только широким спектром идейно-тематического диапазона [5; 8; 2, 6], что делает его рассказы актуальными, но и своеобразием языковой структуры его произведений, в частности, частотным использованием парантезных конструкций – ПК / вставных конструкций – ВСК (эти термины, а также парантеза / вставка, в лингвистике используются в качестве полных синонимов, в связи с этим и в рамках данной статьи мы их используем как дублеты), отличающиеся разнообразием способов выражения и семантики [2, 3, 5, 8], функциональным и конвергентным потенциалом [4].

В рамках данной статьи мы рассмотрим полифункциональные ПК/ВСК из рассказов «Слезы сквозь смех» [9], «Так кто же все-таки неправ?» [10], «Оказывается, это и есть счастье» [8]. В языковой структуре данных рассказов было выявлено 33 парантезы.

Полифункциональность парантезных конструкций проявляется в связи реализации в них нескольких различных функций, способствующих актуализации ключевых тем и идей в рассказах. Стоит отметить, что в зависимости от определенного контекста парантезы, наряду с языковыми, актуализируют и художественные (стилистические) функции, тем самым усиливая выразительность и образность повествования. Рассмотрим на конкретных примерах.

В тексте ВСК вносят дополнительную информацию, связанную с информацией в предложении. Однако интересен следующий пример: «*Новых женщин в новой литературе, мне кажется, объединяет то, что это женщины с судьбой. Не удачливые фантазерки, просиживающие за конторским столом (говорят, сейчас есть даже целые мужские «творческие объединения», работающие на одну писательницу или на одно женское имя), и не счастливые обладательницы рублевских браков.*» [9, с. 119] – сложноподчиненное предложение минимальной конструкции разбито на базовую часть и парцеллят. В парцеллят автор оформляет два несогласованных определения, дающие характеристики «*женщин в литературе*», и тем самым обращает внимание читателя на вложенной в них информации. В тоже время первая часть парцеллята осложнена ВСК, выраженной простым распространенным предложением, осложненным вводным предложением («*говорят*») и обособленным распространенным определением. Г. Пряхин в парантезе дополняет мысль релевантной информацией, которая в ироническом подтексте отражает некоторое «первенство» женского пола в писательстве, а мужчины лишь представляют «*творческие объединения*», работающие на женщин и делающие за них работу. Автор подчеркивает исключительность женщин-писательниц «*с судьбой*», которым есть о чем поделиться с читателем. Конвергенция ВСК с парцеллятом позволяет писателю создать полноценный образ современной женщины-

писательницы, выделить актуальную информацию. ВСК выполняет *референтивную, апеллятивную, фатическую*, а также *оценочно-характеристическую* и *актуально-выделительную функции*.

Субъективно-авторское повествование в рассказах помогает создать доверительную атмосферу с потенциальным читателем. Так, например: *«Нас пытались вместе с шофером залучить в дом – слава Богу, его не повредили – на продолжение встречи Нового Года, до которого оставалось минут пятнадцать-двадцать.»* [9] – в сложноподчиненное предложение с присубстантивно-определяющей придаточной частью вклинивается ВСК, выраженная простым, односоставным, неопределенно-личным, распространенным предложением, представляющее попутное авторское эмоционально-выделительное высказывание, в котором Г. Пряхин при помощи вводной конструкции – словосочетания – *«слава Богу»* одновременно и радуется, и успокаивается, что дом остался цел после аварии, когда повредились ворота. Конвергенция ВСК и вводного сочетания [1; 2] усиливает экспрессивный фон всего повествования, ярко показывая внутреннее спокойствие самого рассказчика, который будто отпускает накопленные переживания за самых дорогих ему людей – жену и старшую дочь. Автор до последнего держит читателя в напряжении, словно манипулируя им при помощи эффекта недосказанности. ВСК актуализирует *фатическую, эмотивную, референтивную*, а также *эмоционально-выделительную функции*.

Другой пример ВСК, которая выражена сложноподчиненным предложением с присубстантивно-определяющей придаточной частью, осложненной однородными главными (сказуемыми) и второстепенными (определениями), присоединительными членами предложения: *«Он сражался за Союз, он чувствовал себя ответственным за него – в первую очередь перед теми людьми, миллионами, которые поручили, доверили ему эту великую, непреходящую, даже не столько политическую, сколько человеческую, а по большому счету – и общечеловеческую – ценность.»* [10] В данном отрывке экспрессивность выражается:

во-первых, двуступенчатым анафорическим повтором личного местоимения – подлежащего – в основной части предложения, это выявляет позицию самого автора, сильно переживающего за субъекта речи;

во-вторых, во вставке создается семантическая градация с помощью однородного ряда определений *«великую», «непреходящую»,* а также с помощью однородных присоединительных определений, которые вводятся с помощью градационного союза *«даже не столько политическую, сколько человеческую, а по большому счету – и общечеловеческую»,* которая усиливает и содержательно наполняет определяемое слово *«ценность»*.

Во ВСК находится информация, которая мотивируется по смыслу из основной (*«чувствовал себя ответственным за него»*). Г. Пряхин рассуждает о колоссальной ответственности руководителя страны перед гражданами в трудное и непростое историческое время, которому необходимо было сохранить *«общечеловеческую ценность»*, доверенную ему целым народом, выбрал наименее болезненный выход из положения. ВСК в рамках данного контекста выполняет *метатекстовую, референтивную, фатическую, эмотивную* и *актуально-выделительную функции*

Таким образом, парантезные / вставные конструкции в рассказах Г. В. Пряхина характеризуются не только структурно-семантическими особенностями, но и функциональным многообразием языковых (*референтивная, эмотивная, фатическая, апеллятивная, метатекстовая функции*) и художественных функций (*эмоционально-выделительная, оценочно-характеристическая, актуально-выделительная функции*) на уровне микротекста. Полифункциональные конструкции в языковой структуре малой прозы Г. В. Пряхина способствуют организации сложного многоуровневого диалога с читателем, отражающего глубину авторских размышлений. Они создают эффект спонтанного, доверительного общения, придающего повествованию интонацию искренности и естественности, а также обеспечивают детализированное и многоплановое описание событий.

References:

1. Алиева Э. А. Парцеллированные конструкции в языковой структуре произведения Г. В. Пряхина «Интеллигенция и жестокость» // Сибирский филологический журнал. 2023. № 1. – С. 286–296. DOI 10.17223/18137083/82/21.
2. Алиева Э., Мясоедов Е. Семантико-функциональный потенциал вставных конструкций в рассказе Г. В. Пряхина «Животное начало». // Преподавание языка и литературы, №10. – Т., 2023. – С. 63- 66.
3. Алиева Э., Мясоедов Е. Семантико-функциональный потенциал вставных конструкций в рассказе Г. В. Пряхина «Животное начало». // Преподавание языка и литературы, №10. – Т., 2023. – С. 63- 66.
4. Алиева Э. А. Конвергенция экспрессивных синтаксических средств на материале рассказа Г. В. Пряхина «Интеллигенция и жестокость» // ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. ВЕСТНИК НУУз. АСТА NUUZ. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий журнали, 2022, 1/8/1. Ижтимоий гуманитар фанлар туркуми. – С. 214-217.
5. Алиева Э. А., Мясоедов Е. А. Вставки в рассказе Г. В. Пряхина «Оказывается, это и есть счастье». // Проблемы и перспективы развития языкознания, литературоведения и переводоведения. Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием). – Термез: «SURXON ILM NASHRI», 2024. – С. 5-8.
6. Мясоедов Е. А. Тематика малой прозы Г. В. Пряхина // “Sifatli ta’lim – taraqqiyot roydevori” mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaliy anjumani. – Т., 2025. – С. 929-933.
7. Мясоедов Е. Искренность – паллиатив таланта // «Учитель Узбекистана», студенческий меридиан, 20.09.2024, №38 (2840). – Т., 2024. – С. 8.
8. Мясоедов Е. А., Алиева Э. А. Вставные конструкции в языковой структуре послесловия Г. В. Пряхина «Слезы сквозь смех». // Сборник научных и научно-методических статей по материалам Международной научно-практической конференции (Ташкент, Узбекистан, 24 апреля 2024). – Нижний Новгород, 2024. – С. 309-313.
9. Пряхин Г. В. Оказывается, это и есть счастье. [Электронный ресурс]. URL: <https://proza.ru/2012/12/27/576> (дата обращения: 20.02.2024).
10. Пряхин Г. В. Слезы сквозь смех. // Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность», №8 (703). – М., 2014. – С. 119-120.
11. Пряхин Г. В. Так кто же все-таки неправ? [Электронный ресурс] URL: <https://proza.ru/2022/10/10/994> (дата обращения 10.10.2022)
12. Мясоедов Е. А. Тематика малой прозы Г. В. Пряхина // “Sifatli ta’lim – taraqqiyot roydevori” mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaliy anjumani. – Т., 2025. – С. 929-933.